

A INTERNET COMO FERRAMENTA PARA O ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA

Ciências Humanas, Edição 115 OUT/22, Linguística, Letras e Artes / 19/10/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7226776

Autoria de:

Luanna Raquel Ferreira Costa¹

Paulo Roberto Mourão do Nascimento²

RESUMO

Com o surgimento das TICs (Tecnologias da Informação e Comunicação) o ensino ganhou uma importante ferramenta, pois tanto o aluno, quanto o professor, podem explorar várias informações ao mesmo tempo. Nessa perspectiva, a inserção da tecnologia na sociedade contemporânea, deve ser compreendida também no ambiente educacional, pois acredita-se ser viável aproveitá-la a fim de melhor estimular a aprendizagem dos alunos, uma vez que as diferentes tecnologias têm modificado as formas de se produzir conhecimento dentro da sala de aula. Dessa forma, o presente artigo tem o objetivo de descrever as práticas docentes da Língua Portuguesa e analisar o uso da internet no ensino da língua portuguesa.

Palavras-chave: Internet, educação, língua portuguesa.

1. INTRODUÇÃO

É inegável que o avanço tecnológico está cada dia ganhando mais espaço. Uma ferramenta atrelada a essa tecnologia está a internet, criada no século XX, tendo como principal objetivo interligar os laboratórios de pesquisas, porém, a internet também foi bem recebida no meio de comunicação e atualmente é o instrumento mais utilizado.

O advento das tecnologias na sociedade contemporânea está inserido em vários âmbitos: saúde, esporte e até na culinária, com a educação não poderia ser diferente. Estamos na era dos *smartphones* no qual, todos estão conectados o tempo todo. Nesse sentido, o uso da tecnologia torna-se necessário, uma vez que nem todos têm acesso a livros, apostilas, materiais ou outras fontes de pesquisa, mas os celulares estão à palma da mão.

Compreender a linguagem tecnológica é de suma importância para a aplicabilidade da internet em sala de aula como meio facilitador do ensino. A participação em atividades digitais é uma forma de aprender de diferente, porém com o mesmo valor de aprendizagem.

O tradicionalismo de outrora, no ensino-aprendizagem, já ficou escasso, a era digital na educação já está firmada, novas práticas no ensino estão sendo utilizadas, principalmente no que se refere a Língua Portuguesa, pois trata-se de uma disciplina temida por muitos discentes. Dessa forma, Barton (2009) relata:

Ao examinar a mudança do papel desempenhado pelos textos, revelamos as tensões centrais das mudanças contemporâneas: novas práticas de letramento oferecem possibilidades empolgantes em termos de acesso ao conhecimento, criatividade e poder pessoal; ao mesmo tempo, o mundo social textualmente mediado fornece uma tecnologia de poder e controle, bem como de vigilância. BARTON (2009 apud BARTON e LEE 2015, P.27).

Para Wellman (2001: 18), a internet fornece facilidade e flexibilidade para quem se comunica. Além de ser muito usada na comunicação no geral, a internet ganhou um espaço relevante nas salas de aulas e o professor, mediador do conhecimento, está cada vez mais usando a internet para o ensino-aprendizagem dos discentes.

Pouco a pouco, as pessoas veem como absolutamente normal a transformação digital das atividades cotidianas. Isso é muitas vezes referido como domesticação da tecnologia (como em Berker et al.,2005), conceito que captura o processo pelo qual as tecnologias são integradas à vida das pessoas e as medeiam; e, ao mesmo tempo, os usuários de tecnologia se reapropriam de tecnologias para facilitar suas atividades cotidianas. Isso tudo tem acontecido num período relativamente curto e se tornou rotineiro e despercebido na vida das pessoas. Sem dúvida, ainda há muitos problemas de acesso e diferenças entre pessoas e grupos. Mas as mudanças tecnológicas estão afetando as pessoas em todos os lugares e transformando todos os domínios da vida. BARTON e LEE (2015, P.12).

Dessa forma, a internet não pode ser considerada uma vilã, pois não substitui os livros, tão pouco os professores, na verdade, ela deve ser associada ao ensino-aprendizado de várias áreas. O interesse por esse tema surgiu da necessidade de trabalhar os aplicativos disponíveis pela internet como meio facilitador da Língua Portuguesa.

2. O USO DA INTERNET COMO INSTRUMENTO FACILITADOR DO ENSINO-APRENDIZAGEM DA LÍNGUA PORTUGUESA.

A utilização da internet, como instrumento facilitador do ensino-aprendizagem, é muito questionada, principalmente no que se refere ao ensino da Língua Portuguesa.

Essa discussão acerca do uso da internet, na aplicabilidade do português, é gerada devido a linguagem utilizada nos meios virtuais, na qual a ortografia estilizada e os vícios de linguagens são frequentes nas falas e escritas dos usuários virtuais. Nesse contexto, Thurlow (2007) diz:

Um conjunto de pânico morais acompanha a discussão das novas mídias, incluindo preocupações com “jovens”. Esses tecnopânicos giram em torno da incerteza e dos receios diante da novidade e da mudança constante, junto aos temores com a decadência dos padrões de linguagem e letramento. THURLOW (2007 apud BARTON E LEE, 2015).

É evidente que a linguagem utilizada na internet é estilizada, e que a cada dia os jovens e adolescentes estão mais inseridos nesse mundo virtual. Dessa forma, o professor, enquanto mediador e propagador do conhecimento, deve associar essa tecnologia as aulas, despertando de maneira lúdica o interesse dos discentes pelo aprendizado. É necessário que a internet esteja inserida na escola para ajudar na construção do saber.

É importante deixar claro que as tecnologias, por si sós, não introduzem automaticamente as mudanças em nossa vida. Em outras palavras, novas atividades na vida não são tecnologicamente determinadas; o fato é que a própria tecnologia também é parte de mudanças sociais mais amplos. E diferentes pessoas fariam usos diferentes das

tecnologias para alcançar seus próprios propósitos em diferentes contextos. Barton (2015, P.13).

As tecnologias têm conquistado o seu espaço na atualidade escolar. Na contemporaneidade está cada dia mais comum o uso de *jogos, aplicativos, webquest*, dentre outros. Essas ferramentas têm proporcionado uma maior interação entre professor e aluno. E que, sem dúvida, alcança patamares bem maiores, auxiliando e complementando o que é ministrado em sala de aula como também favorece o trabalho em equipe que é de fundamental importância para o desenvolvimento dos aprendizes.

Historicamente, os estudos de letramento identificaram diferentes letramentos associados a diversos domínios da vida, tais como educação e trabalho. São lugares diferentes em que as pessoas agem diferentemente e usam a linguagem de maneira diferente em sua vida. No entanto, a realidade é mais fluida, especialmente quando se considera a vida online. E as pessoas podem se mover facilmente para dentro e fora de diferentes domínios de atividade. BARTON e LEE (2015, P.26).

No que tange a aplicabilidade da internet, o *webquest* é uma ferramenta importante para o professor em sala de aula, pois através dela, o docente pode orientar os discentes para uma pesquisa na internet de maneira mais educativa.

3. A APLICABILIDADE DE APPS NO ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA.

Nichele e Schlemmer (2014), falam que os Apps originam alterações significativas quando o objetivo é transmitir informação e gerar conhecimento de maneira descomplicada. Logo, torna-se interessante a inserção desses instrumentos como uma extensão da sala de aula, garantindo uma melhor dinamização na metodologia de estudo dos discentes. Como Cardoso e Burnham (2007) citam: “os recursos tecnológicos somados aos métodos tradicionais complementam e amplificam o modo de como transcorre a formação do conhecimento”.

Esses estudos têm sido usados para desafiar teorias diferentes e mitos sobre o letramento. Ao mesmo tempo, a abordagem oferece um conjunto de conceitos, tais como redes, mediadores e patrocinadores, úteis na compreensão da dinâmica linguística da interação. A abordagem dos estudos de letramento se assemelha a dados, mas ao mesmo tempo teoriza por fornecer conceitos e se vincular a teorias mais amplas.

O letramento pode ser uma poderosa lente para examinar a mudança das práticas sociais. Isto inclui o impacto das novas tecnologias, uma vez que o envolvimento com textos de vários tipos é central na vida online. BARTON e LEE (2015, P.27).

Nesse ponto de vista, é inegável a importância da tecnologia para o professor, pois este ganha um atrativo a mais para ministrar suas aulas, tornando-a mais dinâmica e de fácil entendimento e com certeza bem mais divertida, e utilizando ferramentas que boa parte dos discentes, tanto de escola pública, quanto de escola particular, possuem.

A ideia de que os jovens são particularmente hábeis no uso de novas tecnologias e de que podem ser considerados “nativos digitais” já existe há algum tempo (Prensky, 2001). A ideia é que eles cresceram cercados pelas mídias digitais e podem ser diferenciados dos “imigrantes digitais”, pessoas mais velhas, que cresceram com a mídia impressa e tiveram de passar- ou migrar- para as novas tecnologias. Prensky, (2001 apud, BARTON e LEE 2015).

Através da tecnologia de informação, os alunos têm acesso a mais conhecimentos, e cabe a escola e os professores orientar em relação ao bom uso da internet, tornando assim as aulas mais contextualizadas e criativas. Barton diz que:

Vemos a mudança tecnológica como parte central da globalização, mas é importante perceber que ela é um fator dentre um conjunto de fatores interligados que está transformando muitos aspectos da vida contemporânea.

Há mudanças políticas e econômicas interagindo com a mudança tecnológica e contribuindo para processos gerais da globalização. Todas essas mudanças têm impacto na linguagem e nas práticas comunicativas. BARTON e LEE (2015, p.53).

A internet não irá substituir o professor, mas o mesmo, deve ser flexível e usá-la ao seu favor em sala de aula.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS.

A presente pesquisa busca analisar atividades digitais na sala de aula e como esse novo método de ensino está influenciando a disciplina de português.

Apesar de ser muito questionada quanto a eficácia no ensino-aprendizagem da Língua Portuguesa, observou-se, através de pesquisas bibliográficas, que a internet é uma aliada do professor no processo de ensino-aprendizagem. Com a utilização de *webquest*, aplicativos e jogos, a aula de português fica muito mais atrativa, dessa forma, facilita o aprendizado do discentes.

Muitos alunos não gostam da disciplina Língua Portuguesa e muitas vezes essa falta de interesse pela matéria é justamente porque os procedimentos metodológicos utilizados em sala de aula não são atrativos, o que gera uma dispersão dos discentes. O professor que usa a internet no ensino-aprendizagem torna as aulas mais interativas, não só entre os discentes, mais a interação professor e aluno também ganha um grande salto.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Júlio César Rosa de. **Chat na web**: um estudo de gênero hipertextual. Dissertação (Mestrado em Linguística) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2003. Disponível em: <http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/8753>. Acesso em 17 maio 2019.

BARTON, David; LEE, Carmen. **Linguagem online**: textos e práticas digitais. 1ª ed. São Paulo: Parábola Editorial, 2015.

BAUER, Martin W.; AARTS, Bas. A construção do corpus: um princípio para a coleta de dados qualitativos. In: BAUER, Martin W.; GASKELL, George. **Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som**: um manual prático. Tradução de Pedrinho A. Guareschi. Petrópolis: Vozes, 2002

BAUMAN, Zygmunt. **Modernidade Líquida**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.

BECHARA, Evanildo. **Moderna Gramática Portuguesa**. 37ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009.

CAGLIARI, Luiz Carlos. (2006) **A escrita no século XXI (ou talvez além disso)**
Disponível em: <http://www.unicamp.br/iel/memoria/Ensaios/cagliari.html>. Acesso em: 17 maio 2019.

H. Rheingold, Twitter literacy. San Francisco Chronicle, 2009. Disponível em <
www.sfgate.com/cgi-bin/blogs/rheingold/detail?entry_id=39948#ixzz0a128SO xH>

L. Santaella **Navegar no ciberespaço. O perfil cognitivo do leitor**. 3.ed. São Paulo: Paulus, 2009, p. 55.

L. Santaella; R. Lemos, **Redes sociais digitais: a cognição conectiva do Twitter**. São Paulo: Paulus 2010, p. 80.

MARCUSCHI, Luís Antônio. **Gêneros textuais emergentes no contexto da tecnologia digital** In: MARCUSCHI, Luís Antônio; XAVIER, Antônio Carlos dos Santos. **Hipertexto e gêneros digitais: novas formas de construção do sentido**. Rio de Janeiro: Lucerna, 2004.p. 13-67.

_____. Luís Antônio. **Da fala para a escrita: atividades de retextualização**. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2007.

_____. MARCUSCHI, Luís Antônio. (1989) **“Marcadores conversacionais no português brasileiro: formas posições e funções”**. In: CASTILHO, A. T. (org.) **português falado culto no Brasil**. Campinas: Ed. da UNICAMP, p. 281-322.

_____. MARCUSCHI, Luís Antônio. **Análise da Conversação**. São Paulo: Editora Ática, 2006.

NICOLACI-DA-COSTA, Ana Maria. **Na malha da Rede: os impactos íntimos da Internet**. Rio de Janeiro: Campus, 1998.

RAJAGOPALAN, Kanavillil. **Como o internetês desafia a linguística**. In: SHEPHERD, Tania G.; SALIÉS, Tânia G. (Org.) **Linguística da Internet**. São Paulo: Contexto, 2013.p. 37-53.

RECUERO, Raquel. **Elementos para análise da conversação**. Revista Verso e Reverso, v.22, n.51 (2008). Disponível em: <http://revistas.unisinos.br/index.php/versoereverso/article/view/6995/3976>. Acesso em 18 maio 2019.

_____. Raquel. A conversação em rede: **comunicação mediada por computador e redes sociais na Internet**. Porto Alegre: Sulina, 2012.

Rheingold apud L. Santaella; R. Lemos, Redes sociais digitais: a cognição conectiva do Twitter. São Paulo: Paulus, 2010, p. 112.

SHEPHERD, Tania G.; SALIÉS, Tânia G. **O princípio**: entrevista com David Crystal. In: SHEPHERD, Tania G.; SALIÉS, Tânia G. (Org.) **Linguística da Internet**. São Paulo: Contexto, 2013.p.17-35. URBANO, Hudinilson. **Marcadores conversacionais**: status sintático. In: Seminário do Grupo de Estudos Lingüísticos. XXII Anais do GEL. Ribeirão Preto, SP, 1993.

^{1,2}Ambos da Universidade Federal do Maranhão (UFMA)

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

WhatsApp: 11 9857 3400

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil